

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE PROCESS OF DEVELOPING LEARNING MOTIVATION IN STUDENTS

Primova Gozal Gulomjonovna

Doctoral student of Samarkand State University

Abstract

The article presents the analysis of the specific features of the process of development of learning motivation in students, as well as information about the method, that is, the method, types of information transmission and reception in the educational process.

Key words: educational motivation, nature of information transmission and reception, understanding, comparison, comparison, observation

ТАЛАБАЛАРДА ЎҚУВ-БИЛУВ МОТИВАЦИЯНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Примова Гўзал Ғуломжоновна

Самарқанд давлат университети таянч докторанти

Аннотация

Мақолада талабаларда ўқув-билув мотивацияни ривожлантириш жараёнининг ўзига хос хусусиятлари таҳлили ҳамда таълим жараёнидаги метод, яъни услуб, ахборотни узатиш ва қабул қилишнинг турлари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: ўқув-билув мотивация, ахборотни узатиш ва қабул қилиш характери, англаш, таққослаш, қийёслаш, мушоҳада этиш.

Мамлакатимизда сўнгги йилларда узлуксиз таълим тизимида амалга оширилган кенг кўламли ислохотлар инсоннинг ҳаёти давомида сифатли таълим олиш, халқимизнинг муносиб ҳаёт кечириши, фуқароларимизнинг бунёдкорлик салоҳиятини рўёбга чиқариш учун зарур шарт-шароитлар яратди.

Айни вақтда мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт йўлининг чуқур таҳлили, бугунги кунда жаҳон бозори конъюнктураси кескин ўзгариб, глобаллашув шароитида рақобат тобора кучайиб бораётгани давлатимизни янада барқарор ва жадал суръатлар билан ривожлантириш учун таълим муҳитида мутлақо янгича ёндашув ҳамда тамойилларни ишлаб чиқиш ва рўёбга чиқаришни тақозо этмоқда.

Глобаллашув сари бораётган ҳозирги дунёда давлатнинг халқаро рақобат жараёни шартларига тез мослашуви унинг муваффақиятли ва барқарор ривожланишининг асосий омили ҳисобланади. Бунда юксак тараққий этган давлатларнинг асосий устунлиги - таълим тизимининг ҳолати билан аниқланадиган, шахсни ривожлантириш имкониятлари мавжудлиги билан боғлиқ. Давлатнинг бугунги ва истикболдаги барқарор иқтисодий ўсишини таъминловчи омиллар ҳам айнан таълим соҳаси ривожланишига бевосита боғлиқдир.

Таълим ёшларда дунёвий илмларга интилиш ва илғор маданиятни шакллантириш, маърифатнинг шахс интеллектуал салоҳиятини оширишдаги имкониятлари кенглигини исботлаш каби тамойилларга таянади. Унинг мазмуни қўйилган мақсад ва вазифалар билан боғлиқликда таълим олувчиларнинг эгаллаши лозим бўлган билим, малака, эътиқод, шахс сифати ва характери, хулқ-атвор тизимида ифодаланади. Жамият аъзоларининг мақсадга йўналтирилган ривожланиши ҳамда уларнинг қатор эҳтиёжларини қондириш учун шарт-шароит яратиш; жамият ривожини учун зарур бўлган ижтимоий маданиятга мос етарлича ҳажмдаги “инсон капитали” ни

тайёрлаш; маданиятларни узатиб туриш орқали ижтимоий ҳаётнинг барқарорлигини таъминлаш-буларнинг барчаси таълим натижасида вужудга келади.

Талабаларда ўқув-билув мотивацияни ривожлантириш жараёни ўзига хос хусусиятларига эга. Қуйидаги схемада мазкур хусусиятлар акс эттирилган (1-расмга қаранг):

1-расм. Талабаларда ўқув-билув мотивацияни ривожлантириш жараёни ўзига хос хусусиятлари

Талабаларда ўқув-билув мотивацияни ривожлантириш учун фаолият ва муносабатни эътироф этиш, шахснинг ижтимоий аҳамиятга эга фазилатларини шакллантиришнинг негизи ва асосий манбаи сифатида таълимнинг тарбиявий таъсири, ўзаро муносабатлари ҳамда фаол фаолияти ўртасидаги боғланиш; ўзини-ўзи ўқитишнинг интенсивлиги; тахсил олувчининг вербал ва сенсомотор жараёнларнинг ривожланиш даражаси ва педагогик таъсирни ҳисобга олиш лозим. Бу ўринда ўқув-билув фаолият таълимнинг йўналишига, мазмунига, методлари ва ташкил этилишига,

дидактик жараён иштирокчилари орасидаги муносабатларга қўйиладиган асосий талаблар ифодаланадиган дастлабки қоидаларда акс этади. Талабаларнинг ўқув-билув мотивацияси мақсадга қаратилганлиги ва ғоявий йўналганлиги; унинг инсонпарварлашуви; фан, техника интеграцияси, таълимга яхлит(комплекс) ёндашув; шахсга талабчанлик, ёш ва индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш; таълимнинг тизимлиги ва узлуксизлигига боғлиқ.

Маълумки, ўқув-дидактик йўналишларнинг институционал белгилари турли таълим концепциялари ва ёндашувлари билан боғлиқликда прагматик, аксиологик, жамоавий, индивидуал турларида фарқланади.

Таълим жараёнида асосий вазифа таълим-тарбия бериш, ёшларда билим, қўникма, малакаларни муттасил ошириб бориш, уларда тафаккур, илмий дунёқараш ва мафкуравий тушунчаларни шакллантириш, таҳсил олувчиларнинг тушунчаси, ақл - идроки ва тафаккур даражасини инобатга олган қолда марифий йўл ва усуллар орқали амалга ошириш тақоза этилади.

Ўқитувчининг билим савияси, маънавияти жамиятни ҳаракатга келтирувчи, тараққиётга элтувчи етакчи омиллардан биридир. Техника олий таълим ташкилотлари талабаларида ўқув-билув мотивацияни ривожлантириш уларнинг шахс сифатида олий ижтимоий кадрият деб тан олиш, ҳар бир инсоннинг бетакрор ва ўзига хослигини ҳурмат қилиш, унинг ижтимоий ҳуқуқи ва эркинлигини ҳисобга олиш лозим.

Дидактик жараённинг амалий-прагматик механизмларини тадқиқ қилар эканмиз, таълим жараёнидаги метод, яъни услуб, ахборотни узатиш ва қабул қилиш характерига қараб бир неча турларга бўлинишини кузатдик (2-расмга қаранг):

2-расм. Ахборотни узатиш ва қабул қилиш турлари

Бу методлар ўз навбатида қуйидаги гуруҳларга бўлинади.

Биринчи гуруҳ - сўз орқали узатиш, маслаҳат бериш, маълумотларни эшитиш орқали қабул қилиш, ҳикоя, маъруза, суҳбат ва бошқа услублар;

Иккинчи гуруҳ - кинофильмлар, тасвирий санъат, бадиий санъат ва бошқа кўриш орқали тарбиялаш услублари

Учинчи гуруҳ –амалий меҳнат ҳаракатлари орқали таълим бериш, талабаларда конструкторлик сифатларини ривожлантириш;

Тўртинчи гуруҳ – яхши бажарилган ишларни маъқуллаш, миннатдорчилик билдириш, иқтисодий ва маънавий рағбатлантириш.

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш мумкинки, талабаларнинг ўқув-билув мотивациясини ривожлантиришда ташкил қилинадиган дидактик жараёнларда педагогик шарт-шароитлар, жамоадаги психологик иқлим, шахслараро муносабатлар инобатга олиниши лозим.

Ташкил қилинадиган дидактик жараёнларни тизимлаштиришнинг педагогик шарт-шароитлари ўрганилганда, бўлажак мутахассислар, яъни бугунги кун талабаларида ўқув-билув мотивация ўқув мақсадлари таксономияси доирасида амалга оширилади. Бундай ўқув машғулотида

талабаларнинг ўқув-билув мотивацияси янги мавзуни тўлиқ ва яхлитликда идрок этиш, ўрганилаётган воқеалар ва ходисалар ўртасидаги алоқадорликни тасаввур этиш, ички қонуниятларини англаш, таққослаш, қиёслаш, мушоҳада этиш, умумлаштиришда самарадорликка эришганлиги, босқичма-босқич ақлий операцияларнинг ривожланиш жараёни, ўз-ўзини назорат қилиш, мақсадлар ва вазифаларни аниқ тақсимлаш, мустақил қарор қабул қилишда ўз аксини топади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Клинберг Л. Проблемы теории обучения: Пер с нем. — М.: Педагогика, 1984. — 256 с.
2. Роберт Мертон. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, Хранитель, 2006. 880 стр. ISBN: 5-17-029089-6, 5-9713-0703-7, 5-9762-0143-1
3. Primova G.G. THE MOTIVATION OF STUDENT COGNITION ACTIVITIES. JOURNAL OF PHILOSOPHY Readings.org 5281/zenodo. 4915841(276-280)ISSN 2036-4989. 5 бет
4. Primova G.G. FEATURES USE OF INTERNET TECHNOLOGIES IN EDUCATION Босма International Multidisciplinary Scientific Journal ISSN: 2091-573X Vol. 1 Issue 1, June-2021 2 бет
5. Примова Г.Ф. TALIMNI RAQAMLASHTIRISH MASALALARI ARALASH VA GIBRIT O`QITISH TEXNALOGIYALARI // Ilm sarchashmalari. Urganch davlat Universitetining ilmiy-nazariy, metodik jurnali. 2021-yil 10-son